

Práctica profesional de futuros profesores de matemáticas en Argentina, Colombia y Costa Rica: Modelos y desafíos

Teaching practicum of preservice mathematics teachers in Argentina, Colombia and Costa Rica: Models and challenges

José L. Morales-Reyes^{1*}, jose.morales.r01@mail.pucv.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-3120-9037>

Luis C. Vargas-Zambrano¹, luis.vargas.z@mail.pucv.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-3402-2817>

J. Antonio Bonilla Solano², 12514614@uagro.mx, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-2246-1011>

Mabel Rodríguez³, mrodri@campus.ungs.edu.ar, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-8425-8572>

Berny F. Salas-Solano⁴, berny.salassolano@ucr.ac.cr, Orcid ID <https://orcid.org/0000-0001-8195-4110>

Resumen

[Objetivo] Este artículo describe y compara modelos de práctica profesional y sus desafíos, contribuyendo a la literatura con un estudio enfocado al caso de matemáticas y en una componente central de la formación inicial del profesorado. **[Metodología]** Se recurrió al estudio colectivo de casos en tres programas universitarios de formación docente en matemáticas en Argentina, Colombia y Costa Rica durante 2024 y el primer semestre de 2025. La metodología incluyó tres fases: (1) recopilación y organización de documentos institucionales; (2) codificación analítica de la información en categorías relacionadas con la estructura curricular, el perfil del profesorado, las funciones del profesor mentor y supervisor; y (3) análisis comparativo entre los casos para identificar similitudes y diferencias. **[Resultados]** Los tres programas reconocen la práctica profesional como eje articulador de la formación docente, aunque difieren en su diseño curricular, duración, rol del profesorado a cargo y criterios de evaluación. En todos los casos, la participación del profesor mentor resulta limitada y secundaria frente al rol del supervisor universitario, a pesar de su conocimiento situado del contexto escolar. Se identifican esfuerzos por diversificar la evaluación, pero persisten desafíos en la distribución de responsabilidades evaluativas. **[Conclusiones]** Los hallazgos evidencian tensiones comunes que limitan la articulación entre universidad y escuela. Es necesario fortalecer el papel del profesor mentor y consolidar estructuras que favorezcan experiencias de práctica profesional más duraderas y reflexivas.

Palabras clave: práctica docente; futuro profesor; tríada formativa; formación práctica; enseñanza de las matemáticas.

Abstract

[Objective] This paper describes and compares models of teaching practicum and their challenges, contributing to the literature with a study focused on mathematics and a core component of preservice teacher education. **[Methodology]** A collective case study was conducted in three university-based preservice teacher education programs in mathematics in Argentina, Colombia, and Costa Rica during 2024 and the first semester of 2025. The methodology included three phases: (1) gathering and

* Autor para correspondencia

1 Instituto de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

2 Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Guerrero, Guerrero, México.

3 Instituto del Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina.

4 Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

organizing relevant institutional documents; (2) analytically coding the information into categories related to the curriculum structure, the profile of the teaching staff, and the roles of mentor and supervisor teachers; and (3) conducting a comparative analysis between the cases to identify similarities and differences. **[Results]** All three programs recognize the teaching practicum as the central axis of preservice teacher education, although they differ in curriculum design, duration, faculty roles, and evaluation criteria. In all cases, the involvement of mentor teachers is limited and secondary to that of university supervisors, despite their situated knowledge of the school context. Efforts to diversify evaluation are evident, but challenges persist in the distribution of evaluative responsibilities. **[Conclusions]** The findings highlight common tensions that limit the alignment between universities and schools. Strengthening the role of mentor teachers and consolidating structures that favor longer-lasting and more reflective teaching practicum experiences are necessary. **Keywords:** internship; prospective teacher; mentorship triad; practical experience; mathematics education.

Introducción

La práctica profesional ha sido reconocida de manera consistente en la literatura internacional como un componente fundamental en la formación inicial del profesorado (Lozano et al., 2022; White y Forgasz, 2016). Bastian et al. (2024) y Ferrier-Kerr (2009) la sitúan como uno de los elementos más influyentes y significativos en el desarrollo de la competencia docente, debido a que constituye un puente entre la teoría y la realidad (Darling-Hammond, 2006; Landon-Hays et al., 2020).

De esta manera, en el caso de profesores de matemáticas en formación, la práctica profesional es un espacio idóneo para generar procesos reflexivos encaminados a identificar, sistematizar y analizar la pertinencia de los conocimientos matemáticos y didácticos movilizados en la enseñanza (véase, por ejemplo, Verdugo-Hernández y Espinoza-Vásquez, 2023) con el apoyo de todos los actores involucrados. Este espacio usualmente está compuesto por un modelo clásico de triada formativa (ver Figura 1): supervisor universitario, profesor mentor y docente en formación (Pattison-Meek, 2024).

Figura 1. *Triada formativa de la práctica profesional*. Adaptada de Pattison-Meek (2024).

Estos actores influyen en qué, por qué y cómo enseñan los docentes en formación (Faikhamta y Clarke, 2019; Lawson et al., 2015). Por lo que, la retroalimentación por parte del mentor y supervisor es un elemento clave para el crecimiento profesional de los docentes en formación (Jensen y Haara, 2024; Yang et al., 2024); sin embargo, estas retroalimentaciones no son siempre proporcionadas de forma efectiva (Martínez Agudo, 2016). Por un lado, la investigación evidencia una falta de preparación específica para asumir

estas funciones (Clark et al., 2014; Graham, 2006), lo cual resalta la necesidad de una preparación, formación y apoyo cuidadoso. Por otro lado, tal como señalan McNelly et al. (2022), debe existir comunicación y expectativas claras para garantizar los mejores resultados posibles tanto para el profesor en formación como para su mentor. Estas dificultades se ven intensificadas por el hecho de que en diversas ocasiones los mentores y supervisores deben actuar con criterios y expectativas poco articulados entre sí (véase, por ejemplo, McNelly et al., 2022).

Además, pese a su centralidad, la práctica profesional es también objeto de tensiones (Charteris et al., 2025; Pattison-Meek, 2024; White y Forgasz, 2016). Estas incluyen debates sobre su propósito —entre modelos que la conciben como una formación técnica bajo supervisión (modelo de aprendiz) y aquellos que la consideran un espacio de indagación y reflexión (modelo de laboratorio), según la distinción propuesta por Dewey (1904)— así como discrepancias sobre su diseño, duración, ubicación, modalidades de evaluación y articulación con la universidad (White y Forgasz, 2016). En este contexto, se advierten tensiones filosóficas, éticas, pedagógicas, procedimentales y políticas que afectan a todos los actores involucrados, desde los docentes en formación hasta los responsables institucionales de la formación (véase, por ejemplo, Aspden y McLachlan, 2017; Bjørndal et al., 2024).

Aunado a ello, un aspecto trascendental es el tiempo destinado a la práctica profesional, lo cual también ha sido objeto de debate. Aunque existe una tendencia a considerar deseable una mayor presencia en las escuelas, investigaciones como las de Ronfeldt y Reininger (2012) y Sharon y James (2005) advierten que no se trata simplemente de sumar más horas, sino de asegurar experiencias cualitativamente significativas. Tal como se sintetiza en White y Forgasz (2016), las estructuras más comunes en la literatura internacional incluyen prácticas extensas en una sola institución (internados), múltiples bloques cortos distribuidos a lo largo del programa y formatos concurrentes con asistencia parcial y sostenida a lo largo de un semestre o año (Ryan et al., 1996). Cada uno de estos modelos presenta beneficios y limitaciones que deben analizarse en función del contexto y de los objetivos de la formación docente.

Adicionalmente, en relación con la evaluación de la práctica profesional, se han identificado numerosos desafíos. Desde la dificultad de garantizar juicios válidos y equitativos (Bloomfield et al., 2013), hasta la presión emocional que experimentan tanto los mentores como los docentes en formación durante el proceso (Bullough y Draper, 2004). El carácter subjetivo de la evaluación, la falta de criterios claros, la escasa articulación entre instancias formativas y evaluativas, y las dificultades para atender a la diversidad de trayectorias de los estudiantes son algunos de los factores que complejizan el panorama (White y Forgasz, 2016).

En este contexto, resulta pertinente preguntarse cómo estas tensiones, desafíos y debates en torno a la práctica profesional se manifiestan en diferentes realidades, particularmente en América Latina, donde los sistemas de formación inicial de profesores de matemáticas presentan desafíos estructurales, institucionales y pedagógicos (Morales-Reyes et al. 2024; Ruiz, 2017). De esta manera, este artículo tiene como propósito describir la estructuración de los modelos de práctica profesional para los docentes en formación en universidades de Argentina, Colombia y Costa Rica. El objetivo principal es identificar las variaciones y oportunidades que surgen de dichos modelos, así como contribuir a la literatura académica mediante un estudio centrado en el caso de matemáticas; la literatura existente en esta disciplina es limitada en relación con esta temática, ya que pareciera que solo se disponen

de investigaciones generales sobre la práctica profesional (p. ej., Cohen et al., 2013; Lawson et al., 2015), estudios que abordan otras áreas educativas (p. ej., Cabaroğlu & Öz, 2023), análisis centrados en contextos nacionales específicos (p. ej., McNeilly et al., 2020) y muy pocos estudios comparativos en todas las áreas educativas (Lawson et al., 2015).

Metodología

Este estudio se enmarca en un diseño metodológico cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo (Hernández-Sampieri, 2014), centrado en la interpretación de un fenómeno específico: los modelos de práctica profesional en la formación inicial de profesores de matemáticas en tres países latinoamericanos (Argentina, Colombia y Costa Rica). Se recurre a la estrategia metodológica del estudio colectivo de casos (Stake, 2020), lo que permite comprender en profundidad la singularidad de cada contexto y de cada programa formativo, sin pretensión de generalización, pero con la posibilidad de identificar elementos comunes que caracterizan los procesos de formación docente en los países seleccionados.

Selección de casos

Los casos seleccionados corresponden a programas de formación de profesores ubicados en Argentina, Colombia y Costa Rica. La elección de estos casos se realizó por conveniencia (Stake, 2020), ya que están adscritos a universidades con una trayectoria reconocida en la formación de profesores de matemáticas y algunos autores de este estudio participan activamente como docentes responsables de la asignatura de práctica profesional en dichas instituciones. Este vínculo directo con el objeto de estudio permite un acceso privilegiado a información relevante, así como una comprensión profunda del diseño, implementación y evaluación de las prácticas profesionales en contextos institucionales diferenciados.

Adicionalmente, los tres casos aportan una diversidad contextual que enriquece el análisis comparativo y permite valorar cómo se configuran las prácticas profesionales en función de los marcos normativos, culturales y pedagógicos de cada país.

Fuentes de información y unidades de análisis

La principal fuente de información ha sido documental, centrada en el análisis de los planes de estudio y documentos institucionales asociados a la práctica profesional docente. Dichos documentos contienen información clave sobre la estructura de la asignatura, los perfiles y funciones de los actores involucrados (profesores supervisores, mentores escolares), así como los mecanismos de evaluación aplicados a los docentes en formación.

Cada uno de estos elementos se ha considerado como una unidad de análisis, en el marco de un análisis cualitativo de contenido (Schreier, 2012; Kuckartz, 2019). Este enfoque ha permitido organizar y categorizar la información, identificando patrones, diferencias y similitudes dentro y entre los casos estudiados.

Procedimiento de recolección y análisis de la información

El procedimiento seguido para la recolección y análisis de la información se desarrolló en tres fases (véase Figura 2), acordes con las descripciones de Hernández-Sampieri (2014), y se llevó a cabo en 2024 y durante el primer semestre de 2025.

Figura 2. *Procedimiento de recolección y análisis de la información.*

Este enfoque metodológico permite iluminar aspectos clave de los procesos de formación docente desde una perspectiva situada y contextualizada, contribuyendo a la comprensión de cómo se configura y se vive la práctica profesional en distintos sistemas formativos del ámbito latinoamericano.

Análisis y resultados

A continuación se presentan los resultados organizados por cada caso y posteriormente se realizan comparaciones entre los hallazgos y relaciones con la literatura.

Caso de Argentina

En este apartado se presenta una descripción de cómo se desarrolla la formación en educación matemática en el profesorado universitario de Educación Superior en matemáticas de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Argentina. El mismo prepara docentes centralmente para desempeñarse en el nivel medio, pero alcanza también el nivel superior.

La carrera tiene, según su plan de estudios, una duración de diez semestres (cada semestre con una extensión de 16 semanas) con una entrada a la práctica profesional en el quinto semestre. Previo a esta instancia, los estudiantes han adquirido conocimientos matemáticos en asignaturas organizadas alrededor de contenidos de las áreas álgebra, geometría y cálculo. La primera aproximación a la práctica profesional se da en el marco de una asignatura que se comparte con estudiantes de otros profesorados que tiene la UNGS. Por lo tanto, el trabajo se plantea desde una perspectiva general, con énfasis en comprender las instituciones, y en particular la escuela como espacio de trabajo docente y de aprendizaje de los estudiantes. A partir del sexto semestre se suman espacios de formación que abordan la temática de la adolescencia, el aprendizaje escolar y la enseñanza a nivel medio y superior. En los semestres séptimo y octavo se trabajan contenidos de educación matemática en las asignaturas: enseñanza de las matemáticas I y II y, con un dictado anual, residencia II (EM1, EM2 y R2 respectivamente), segunda entrada a las escuelas en la que los estudiantes tendrán

a cargo enseñar matemáticas. En este apartado se define la estructura, organización, fundamentos, tipos de actividades y evaluación de estos tres espacios.

EM1 es el primer acercamiento al campo de la educación matemática. Planteamos la importancia de que el docente en formación conozca la existencia de diversidad de líneas teóricas de educación matemática, disponga de herramientas para distinguir entre ellas, reconozca aquella/s en las que se fundamentan distintos diseños curriculares (tanto el de la región en la que está inserta la UNGS, como de otras provincias) y adquiera herramientas básicas del trabajo académico (requerimientos para analizar y/o fundamentar propuestas y buscar, comprender, seleccionar y utilizar información, como prioritarias). La asignatura se organiza alrededor de situaciones de la práctica profesional, otorgando al docente en formación el rol de profesor desde la primera clase. Es decir, proponemos una inmersión en el rol para —a partir de situaciones que atraviesa un docente en ejercicio— construir conocimiento especializado. Este hecho es distintivo de este espacio curricular y se fundamenta en Llinares (2007) y Rodríguez et al. (2019).

Cada situación de la práctica profesional se trabaja a lo largo de varias semanas en las cuales, los docentes en formación asumiendo el rol docente, construyen respuestas acompañados por el supervisor universitario (p. ej. Rodríguez y Carnelli, 2024). Esta forma de plantear la enseñanza nos permite hacer un seguimiento personalizado de la construcción de conocimientos del docente en formación. Es éste la base de la evaluación que se registra utilizando una lista de cotejo con tres ejes: a) cuestiones transversales (por ejemplo, pertinencia en la búsqueda, selección y uso de bibliografía, uso de normas APA, estructura adecuada de análisis y fundamentaciones), b) cuestiones teóricas: comprensión y uso adecuado de conceptos de las líneas teóricas y c) cuestiones prácticas (aproximaciones a la resolución de las situaciones de la práctica profesional docente poniendo en uso cuestiones teóricas). Los contenidos de educación matemática incluyen diversidad de líneas teóricas y aspectos metodológicos para la clase (p. ej. Pochulu y Rodríguez (2016) y Barreiro et al., 2022).

Por su parte, EM2 se focaliza en la planificación de la enseñanza en sus distintos niveles: clase, tema, unidad y programa. Se agregan contenidos de modelización matemática (Rodríguez et al., 2024), de intervenciones docentes (Barreiro et al., 2022) y de evaluación de aprendizajes (Rodríguez y Pochulu, 2023) y se mantiene la perspectiva de situar al estudiante en el futuro rol. De este modo, el estudiante dedica la mayor parte del tiempo a la planificación de la enseñanza tanto para la presencialidad como para la virtualidad. En esta asignatura se les habilita como administradores de un aula virtual y deben planificar en ella una clase para la enseñanza virtual asincrónica. La evaluación se mantiene similar a la descrita en EM1. R2 es la única asignatura anual de toda la carrera (véase Tabla 1). Está previsto que en la primera mitad del año los docentes en formación se inserten en la escuela en la que se desempeñarán como docentes a cargo de la enseñanza de un tema.

Tabla 1
Detalles de la asignatura anual Residencia II (Práctica profesional)

Aspecto	I semestre	II semestre
Propósito	Conocer la institución, al profesor mentor y al grupo de estudiantes con quienes trabajarán.	Desarrollar 20 clases en duplas, autodefiniendo sus funciones, compartiendo y complementando su labor docente.

	Observar clases del profesor mentor.	
Persona a cargo	Profesor mentor asigna temática que enseñarán	Supervisores universitarios están a cargo de la retroalimentación (cada supervisor tiene a su cargo cinco duplas)

Nota. Elaboración propia con base en Universidad Nacional de General Sarmiento (2018).

Desde que disponen del contenido a enseñar comienza la etapa de planificación. Ésta se organiza, primero globalmente (establecen objetivos para todo el tema, distribuyen contenidos en cantidades de clases, delinean el tipo de actividad que imaginan diseñar) y luego se planifican las primeras clases con todo detalle. El foco de los aprendizajes de los docentes en formación en R2 es la gestión de la clase. Se espera que no asuman las planificaciones como un “libreto a seguir”, que no contemple lo que sucede en clase. Se espera, en cambio, que sea un itinerario con orientaciones, actividades y anticipación de errores e intervenciones docentes que puede modificarse. El trabajo con las modificaciones, lo que las provocó y las decisiones tomadas en acto son objeto de análisis posterior. Los supervisores observan las clases y toman nota de lo sucedido evitando intervenir. El profesor mentor está presente en las clases, pero no tiene a su cargo la devolución al equipo de estudiantes, aunque suelen hacer comentarios al finalizar cada clase. Estas notas son insumo para que los docentes en formación analicen sus propias prácticas, en primera instancia. Posteriormente, el supervisor universitario promueve que los practicantes adviertan hechos sucedidos en el aula. Esto significa que el supervisor no se expide inicialmente respecto del desempeño observado. En cambio, interviene de modo que el estudiante advierta lo sucedido. Es un modo de intervención "indirecto" (el mismo que se promueve que el docente en formación realice con sus estudiantes al aprender matemáticas).

Respecto de la elección de profesores mentores, el equipo de R2 intenta acceder a docentes interesados en sumarse a la instancia de formación que la residencia conlleva. Así, en muchos casos, se cuenta con graduados de la propia universidad que trabajan en colegios de la región.

En la Residencia II se evalúa por medio de entregas sucesivas de distintos documentos (observaciones, evaluaciones, planificaciones y sus modificaciones, etc.), la observación de clases y la reflexión sobre su proceso de aprendizaje. Al finalizar la experiencia de enseñanza cada docente en formación elabora un documento de cierre de la R2 en el que vuelca su recorrido, las entregas sucesivas, correcciones, versiones finales y una reflexión metacognitiva sobre su propio proceso de aprendizaje. Este documento es evaluado por el equipo a cargo de la materia y el residente debe defenderlo en una instancia oral. El foco de esta evaluación es el reconocimiento, por parte de cada estudiante, de su proceso de aprendizaje, dificultades que atravesó, la naturaleza de estas, formas de abordarlas, debilidades y fortalezas que advierte de su desempeño enseñando matemáticas y la identificación de perspectivas para seguir avanzando.

Los supervisores universitarios a cargo de las asignaturas específicas de educación matemática, es decir tanto EM1, EM2 como R2 son investigadores docentes con titulación de posgrado y amplia experiencia en investigación en el campo.

Caso de Colombia

La formación del profesorado profesional en Colombia se remonta al hito fundacional de las primeras Facultades de Educación en el periodo de 1930 a 1946. Estas primeras facultades se erigen en el marco de las escuelas normales femeninas y de varones cuya tradición data de 1821 (Gil Chaves, 2015; Jiménez, 2019). El rol de la escuela normal en la génesis de los pregrados universitarios de formación de profesores es relevante, porque estos primeros programas profesionales heredan la visión de formar maestros en escenarios prácticos. Los futuros normalistas aprendían su labor ayudando y acompañando a profesores mentores de escuelas rurales, con un estricto cumplimiento de la metodología lancasteriana que era transmitida en la práctica y a través de manuales (Gil Chaves, 2015). Tiempo después, en la transición hacia la formación profesional para el ejercicio docente que traería la Ley 30 de 1992, la escuela normal superior se encargó de formar a los profesores de educación primaria y se crean los primeros programas de profesores de secundaria (véase, Gil Chaves, 2015; Guacaneme et al., 2011).

A continuación, de forma descriptiva y argumentativa se documentará el caso del programa de formación de profesores de matemáticas de la Universidad La Gran Colombia (UGC). Para visualizar profundamente el rol de las prácticas profesionales en este programa de formación usaremos tres niveles curriculares coherentes entre sí: el macro, el meso y el micro. El primero se organiza desde la propuesta institucional de la Universidad y la Facultad para orientar el diseño de una malla curricular del programa. El segundo focaliza su atención en el diseño de los syllabus o contenidos programáticos de los cursos. El tercero expone la ejecución del curso desde la visión del supervisor universitario.

Estructura macrocurricular

El programa de formación de profesores de matemáticas de la UGC tiene una duración de nueve semestres con dieciséis semanas de duración cada uno; los cursos de práctica profesional inician en el cuarto semestre (véase Tabla 2). En este punto, los estudiantes han cursado parcialmente asignaturas de las líneas del cálculo, la geometría, el álgebra y la estadística propias del núcleo profesional, adicionalmente, han culminado los cursos de pedagogía, teorías del aprendizaje, educación y cultura, currículo y evaluación. En suma, un elemento distintivo del programa respecto a otros es la articulación de los cursos de práctica profesional con asignaturas de investigación en educación en general y educación matemática en particular.

Tabla 2

Organización curricular de los cursos de práctica profesional

Semestre	Área de Investigación e innovación	
IV	Consultorio de Diagnóstico Pedagógico. <i>Curso teórico práctico.</i>	
V	Consultorio de Intervención Pedagógica. <i>Curso práctico.</i>	Problemas de investigación educativa. <i>Curso teórico.</i>
VI		Investigación en Educación Matemática. <i>Curso teórico.</i>
VII	Práctica Pedagógica <i>Curso práctico.</i>	Formulación de proyectos de investigación. <i>Curso teórico.</i>

VIII	Práctica Pedagógica Investigativa. <i>Curso práctico.</i>	Metodología de la investigación educativa. <i>Curso práctico.</i>
IX		Seminario de grado. <i>Curso teórico práctico.</i>

Nota. Elaboración propia con base en Facultad de Ciencias de la Educación [FCE] (2025).

El área de investigación e innovación agrupa nueve cursos distribuidos en seis semestres, cuatro cursos de práctica profesional y cinco cursos de investigación. Para ejemplificar, el curso de Consultorio de Intervención Pedagógica en la Tabla 2, además de ser prerrequisito del curso de Práctica Pedagógica, tiene una relación horizontal con Problemas de Investigación Educativa, es decir, mientras en el primer curso los docentes en formación observan fenómenos de aula, en el segundo curso organizan y teorizan estos fenómenos desde la introducción a la investigación acción. Lo mismo sucede en octavo semestre con los cursos de Práctica Pedagógica Investigativa y Metodología de la Investigación Educativa, el primer curso es un escenario para el pilotaje de instrumentos diseñados en el segundo curso.

Estructura mesocurricular

Respecto a los cuatro cursos exclusivos de la práctica pedagógica: el curso de Consultorio Diagnóstico Pedagógico es un curso teórico y práctico. El objetivo del curso es que el docente en formación desarrolle su competencia pedagógica para el diagnóstico integral y reflexivo de las realidades educativas. El diagnóstico pedagógico o educativo es un proceso sistemático donde el docente, en este caso en formación, recoge, reconoce y analiza características, habilidades, oportunidades y necesidades de un estudiante o un grupo de estudiantes, para el diseño de estrategias de intervención (Fernández, 2005). De forma similar, el curso de Consultorio de Intervención Pedagógica es un curso práctico que se lleva a cabo en instituciones de educación básica y media (centros de práctica) de jornada nocturna. El curso se focaliza en el proceso de observación exhaustiva que transita del diagnóstico pedagógico al proceso de intervención de aula. La intervención pedagógica está constituida por la implementación de un conjunto de unidades didácticas o planeaciones de clase; tareas innovadoras; y diseño de material didáctico, cuyo propósito es atender a las necesidades u oportunidades diagnosticadas en los centros de práctica.

Los cursos de Práctica Pedagógica y Práctica Pedagógica Investigativa operativizan los procesos de diagnóstico pedagógico (Fernández, 2005), diseño de intervención pedagógica e implementación de la intervención. A diferencia de todos los cursos, en el último curso los profesores en formación identifican un problema situado en el centro de práctica, relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, para generar un proyecto articulado entre la institución de educación básica y media con la Universidad.

Estructura microcurricular

Los cuatro cursos presentados están compuestos por dos categorías transversales: el diagnóstico y la intervención. Para la ejecución de cada una, los profesores en formación consideran elementos relacionados con: necesidades cognitivas y comportamentales permanentes y transicionales (véase Valda et al., 2018; Marchena et al., 2015); políticas públicas de convivencia escolar; lineamientos, estándares y derechos básicos de aprendizaje

de las matemáticas (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 1998; 2006; 2016); caracterización de poblaciones; gestión de clase, conocimiento matemático, y estrategias didácticas (véase, Fierro y Rodríguez; 2015). Todas las decisiones alrededor de la selección y coherencia de los elementos para el diagnóstico e intervención son asesoradas y vigiladas por un supervisor universitario, quien es Licenciado en Matemáticas con experiencia reciente y comprobada como profesor en Educación Básica o Media y con posgrado en educación o educación matemática.

La ejecución de los cursos de consultorio se efectúa de la siguiente manera. El primer curso teórico-práctico aborda los elementos arriba mencionados desde la teoría. Los ejercicios de práctica se desarrollan a través de micro clases y juegos de rol entre pares. Los docentes en formación durante el semestre tienen por lo menos una salida de campo donde aplican unidades didácticas o tareas situadas a poblaciones caracterizadas previamente.

En el segundo curso práctico de consultorio aparece la figura de profesor mentor. Los docentes en formación acuden a observar las clases de los profesores mentores en los centros de práctica. El supervisor universitario guía y focaliza la observación de los profesores en formación a través del registro de diarios de campo. Después de cumplir ciertas horas de observación, los docentes en formación elaboran un diagnóstico relacionado con: los conocimientos y competencias matemáticas de los estudiantes, caracterización de la población, por lo general, comunidades vulnerables y migrantes, trabajadores, adultos de mediana edad y mayores que se incorporan a la escuela para terminar sus estudios básicos. Las intervenciones deben conjugar la realidad educativa y el conocimiento matemático a través de unidades didácticas y tareas que valoren las matemáticas cotidianas de los estudiantes, dando sentido al diagnóstico pedagógico; desde este punto el profesor mentor delega funciones docentes a los profesores en formación.

En los dos últimos cursos de Práctica Pedagógica, el supervisor universitario dedica una hora de asesoría individual semanal donde se discute sobre: corrección de unidades didácticas y diseño de tareas; comunicación asertiva con el profesor mentor; y evaluación formativa sobre las observaciones de clase. En la Figura 3 se muestra el rol de cada elemento de la tríada formativa en esta instancia.

Figura 3. Rol del docente en formación, profesor supervisor y mentor.

Aunque hay autonomía del supervisor universitario en la evaluación de las asignaturas de práctica profesional, existen rúbricas de uso obligatorio para la evaluación sumativa de unidades didácticas, en tanto, las calificaciones finales de las asignaturas se condensan en tres momentos durante el semestre llamados cortes, aproximadamente cada cinco semanas. Las calificaciones del docente en formación reflejan: la gestión de clase, el conocimiento matemático y el uso de estrategias didácticas (Fierro y Rodríguez, 2015), evidenciado a través de las unidades didácticas, tareas, observaciones de clase y proyectos de diagnóstico e intervención, en el último corte se adiciona la evaluación sumativa y formativa del profesor mentor en un encuentro de todas las partes denominado cierre de práctica profesional.

Caso de Costa Rica

Este apartado analiza consideraciones sobre las prácticas profesionales en el Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática (ByLEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual se enfoca en la preparación de profesores para educación secundaria (estudiantes cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años). De acuerdo con Morales-López (2017), este programa constituye una de las primeras iniciativas universitarias de formación de profesores de matemáticas en Costa Rica. Asimismo, el autor señala que, dentro de la diversidad de oferta académica existente en el área, todas las propuestas curriculares consideran un curso de práctica profesional.

Evolución de la carrera y actual proceso de reestructuración

La carrera nació en 1974, con otras de Enseñanza Secundaria, tras la eliminación de los profesorados en Enseñanza Media caracterizados por un modelo consecutivo (Imbernón, 2019), que priorizaba el saber disciplinar, y una formación psicopedagógica generalista. Ante el aumento en la demanda nacional de profesores, se modifica el plan de estudios, definiendo un perfil profesional general, estructurado en cuatro ejes: fundamentos educativos, investigación, didáctica general y específica, y actitudes.

Estos planes se mantuvieron hasta 2010, cuando la Escuela de Matemáticas realizó ajustes en cursos de matemáticas para familiarizar al estudiantado con los contenidos escolares y reducir la repitencia y deserción (Arias et al., 2011) y se revisaron los requisitos de los cursos pedagógicos, ya que el estudiantado matriculaba asignaturas pedagógicas avanzadas sin haber consolidado sus bases matemáticas. Debido a esta problemática, en 2023 se inició una reestructuración curricular la cual reconoce las ventajas de un modelo de formación simultáneo (Imbernón, 2019) que aborde de forma entrelazada prácticas matemáticas y didácticas. El ByLEM incorporó una formación didáctica más sólida, en respuesta al interés por fortalecer la identidad profesional y superar la visión tecnicista del trabajo docente.

Descripción y estructura de los cursos

El ByLEM se organiza en torno a cuatro ejes: humanidades, núcleo pedagógico, matemática, y didáctica específica. Humanidades se fundamenta en el modelo pedagógico institucional (González García, 2017), y contempla cursos de filosofía, historia, comunicación, arte, deporte, y realidad nacional. La formación matemática considera cursos de matemáticas escolares y superiores. El núcleo pedagógico comparte los primeros dos años con las otras carreras de secundaria, y brinda una base en pedagogía, currículum y

planeamiento didáctico, psicopedagogía, evaluación de los aprendizajes e investigación, ofreciendo una visión interdisciplinar del quehacer docente esencial para el ejercicio profesional (Salas-Solano, 2023a).

No obstante, se ha planteado la necesidad de remozar estos cursos y agrupar a los estudiantes por área disciplinar, reconociendo que las particularidades disciplinares influyen en la práctica pedagógica, sin perder las fortalezas de una formación inicial interdisciplinar, (Salas-Solano, 2023a), tarea que actualmente está en proceso.

La formación específica, a partir de tercer año, incluye los cursos de metodología en enseñanza de la matemática y experiencia docente en matemática, lenguaje matemático, currículum en matemáticas, y varios cursos de investigación, conformando un puente entre el saber disciplinar y el didáctico, que permite al profesorado en formación articular teoría y ejercicio profesional (Salas-Solano, 2023b). La práctica se da desde un modelo transversal: los primeros dos años los docentes en formación visitan escuelas secundarias y realizan observaciones no participantes, entrevistas a estudiantes y docentes, y registros anecdóticos, hacen observaciones participantes, diseñan y ejecutan micro lecciones. Esto con la finalidad de acercarse a la realidad de los docentes en ejercicio, identificar sus saberes didácticos y disciplinares, sus prácticas de enseñanza y otros elementos administrativos, técnicos, de infraestructura, etcétera.

En tercer año se da la mayor inmersión en secundaria, a través de los cursos de Metodología y Experiencia, que tienen un mayor componente de horas *in situ* (véase Tabla 3) (DES-FE-UCR, 2022). El curso de Metodología es el primero que aborda la didáctica específica de las áreas del currículo de secundaria. Busca ofrecer un marco teórico-metodológico para el diseño, ejecución y análisis de situaciones didácticas. Entre sus tareas incluye visitas a un grupo de secundaria, entrevistas al docente, observación, diseño y ejecución de clases simuladas (Salas-Solano, 2023a). El curso de experiencia se compone de un seminario, impartido por el supervisor universitario, y la práctica docente propiamente dicha, donde los docentes en formación dan clases durante un ciclo (16 semanas), con el mismo grupo y docente visitados en metodología. La práctica es guiada por dos figuras: el supervisor universitario califica sumativa y formativamente cada clase (mínimo 14), mediante una rúbrica, y realimenta la práctica con anotaciones y reuniones de orientación semanales; y el profesor mentor brinda acceso al grupo y participa en la realimentación.

Tabla 3

Estructura del modelo transversal de práctica profesional del ByLEM de la UCR

	Preparación inicial	Formación específica	Práctica profesional
Cursos	Se aborda en diversos cursos del núcleo pedagógico.	Metodología en la Enseñanza de las Matemáticas.	Experiencia Docente en Matemáticas.
Contenidos	Pedagogía general, modelos y enfoques pedagógicos, e historia de la pedagogía costarricense. Desarrollo psicopedagógico de adolescentes y adultos. Teoría didáctica y aspectos técnicos del planeamiento didáctico.	Aspectos técnicos y teóricos de la planificación didáctica y la evaluación de los aprendizajes en Matemáticas. Consideraciones teóricas sobre las didácticas de las áreas	Aspectos prácticos de la planificación y la evaluación de los aprendizajes en Matemáticas. Consideraciones prácticas sobre las didácticas de las

	Aspectos teóricos y técnicos de la evaluación de los aprendizajes.	del currículo escolar: Números, Medidas, Geometría, Relaciones y Álgebra, Estadística y Probabilidad.	áreas del currículo escolar. Insumos teóricos para analizar las prácticas de enseñanza.
Persona(s) a cargo	Especialistas en educación.	Especialistas en Enseñanza de las Matemáticas o afin.	Especialistas en Enseñanza de las Matemáticas o afin, con experiencia en secundaria. Profesor supervisor.

Nota. Elaboración propia con base en información de DES-FE-UCR (2025).

El papel de las prácticas y su evaluación en la formación inicial del profesorado

En el curso de experiencia, se hace énfasis en la integración de la teoría en la práctica del aula. Así, además de evaluar la ejecución de la clase, el supervisor universitario revisa y corrige con antelación los planes semanales de clase y los correspondientes materiales, recursos didácticos, e instrumentos de evaluación elaborados por los profesores en prácticas, que incluyen tareas, rúbricas de trabajo en clase, exámenes y pruebas cortas.

Un diagnóstico reveló carencias formativas en las prácticas profesionales, entre ellas: énfasis excesivo en cuestiones técnicas, debilidad en el saber didáctico de los temas escolares, poco dominio de teorías para enseñar temas específicos, escaso conocimiento de recursos y materiales, y dificultades para evaluar los aprendizajes (Salas-Solano, 2023a). Ante esto, se planteó la necesidad de problematizar el conocimiento didáctico matemático movilizado durante la enseñanza, y se rediseñaron ambos cursos para incorporar espacios de reflexión y socialización, aspecto relevante para el desarrollo de la identidad docente (Parra-Sandoval, 2020).

De esta forma, se modificó la metodología y evaluación del curso: en el seminario se incluyeron actividades como el diseño, ejecución y análisis de clases simuladas previa implementación en secundaria, promoviendo una articulación teórico-práctica (Salas-Solano, 2023b), y se incluyó en los contenidos marcos analíticos y metodológicos para sistematizar y analizar el saber movilizado, como el MTSK (Carrillo et al., 2014) y el Estudio de Clase (Salas-Solano y Valverde-Soto, 2025). En la práctica profesional, se modificaron las rúbricas de evaluación, incluyendo reflexiones o sugerencias formativas del supervisor universitario, y se incluyó una autoevaluación que permita al docente en formación reflexionar sobre su práctica, aspectos cuya discusión se profundiza en el seminario.

Por otro lado, mientras que los docentes que imparten cursos pedagógicos tienen el grado mínimo de máster en algún área de ciencias de la educación y grado en alguna disciplina de enseñanza secundaria, aquellos a cargo de los cursos que involucran prácticas profesionales específicas (a partir de V ciclo) cuentan con un grado mínimo de Maestría del área de Educación, cuyo título de grado es en Enseñanza de la Matemática o afin. Además, se busca que quienes imparten los cursos de metodología y experiencia, tengan experticia como docentes de secundaria, y se mantengan actualizados en temas de didáctica de las

matemáticas, así como de documentación de tipo legal, técnica, administrativa y curricular emanada del Ministerio de Educación Pública.

Además, el supervisor de Experiencia debe cumplir requisitos mínimos (Departamento de Educación Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica [DES-FE-UCR], 2022): ser bachiller en matemáticas, en su enseñanza o alguna disciplina afín, licenciado en enseñanza de las matemáticas o educación, al menos tres años de experiencia en educación secundaria; conocer los lineamientos y pautas ministeriales y otros marcos normativos. Se busca que, más que calificador, sea un modelo por seguir, que oriente la gestión del aprendizaje, fundado en criterios didácticos, pedagógicos, psicológicos y administrativos, y que propicie un intercambio horizontal.

Discusión

A partir de un análisis comparativo de los programas de práctica profesional en Argentina, Colombia y Costa Rica se revelan tanto similitudes como diferencias significativas en su estructura, concepciones y modos de implementación. En los tres casos, se reconoce a la práctica profesional como un eje articulador de la formación docente y como espacio privilegiado para la integración del conocimiento matemático y didáctico, aspectos que coinciden con las expectativas respecto a estos espacios (Verdugo-Hernández y Espinoza-Vásquez, 2023). Sin embargo, los modelos varían en cuanto a su diseño curricular, el tiempo asignado, el rol del profesorado a cargo y los criterios de evaluación utilizados.

Una primera tensión relevante se encuentra en el rol del profesor mentor. A pesar de que la literatura internacional subraya la importancia de su acompañamiento en el desarrollo profesional del profesorado en formación (Msimango et al., 2020; Daniel, 2021), y de que la retroalimentación proporcionada por mentores es valorada como un elemento clave para dicho desarrollo (Jenssen y Haara, 2024; Yang et al., 2024) ya que los docentes en formación no suelen notar los aspectos significativos de sus clases (Jacobson, 2017), en los tres casos analizados este actor no parece tener un papel decisivo en el diseño, desarrollo ni evaluación de la práctica profesional. En Argentina, por ejemplo, los profesores mentores cumplen funciones acotadas y no intervienen activamente en el análisis reflexivo posterior a las clases. En Colombia y Costa Rica, aunque los mentores participan en la observación y eventualmente ofrecen retroalimentación, su influencia sigue siendo secundaria frente a la del supervisor universitario. Estas limitaciones pueden atribuirse, en parte, a la escasa formación específica para asumir dicho rol (Clark et al., 2014; Graham, 2006), así como a la falta de mecanismos estructurados para ofrecer retroalimentaciones efectivas (Martínez Agudo, 2016). Esta falta de profesionalización a la figura del mentor puede restringir la oportunidad de guiar el aprendizaje situado del profesorado en formación en entornos reales de enseñanza.

En cuanto al perfil del supervisor universitario este es homólogo para los tres casos. En el caso de Argentina, el supervisor universitario cuenta además con experiencia en investigación sobre la práctica profesional, mientras que en Colombia y Costa Rica se privilegia la experiencia reciente en Educación Básica y Media. Estas características en el perfil del supervisor universitario podrían ser una de las razones por las cuales el profesor mentor no tiene un rol crucial en la práctica profesional, pues el supervisor universitario es responsable de todo el proceso de práctica del docente en formación.

Asimismo, el acompañamiento del supervisor universitario durante la práctica es una parte central en los tres modelos, sin embargo, existen matices distintos. En Argentina, se

caracteriza por una mediación reflexiva indirecta, enfocada en el análisis didáctico y del desarrollo de la autonomía profesional del docente en formación. En tanto, en Colombia predomina un acompañamiento pedagógico constante e investigativo, basado en asesorías individuales que articulan, diagnóstico, intervención y producción de evidencias. Por último, en Costa Rica el acompañamiento es más estructurado y evaluativo, guiado por rúbricas, planificaciones previas y observaciones sistemáticas de clase. Estas diferencias reflejan concepciones diversas sobre el sentido formativo de la práctica profesional y sobre el tipo de vínculo que se construye entre universidad, mentor y profesorado en formación; estas concepciones pueden ser un reflejo de la visión de la enseñanza que tienen los supervisores universitarios, Hammerness (2013) afirma que esta es motivada principalmente por el deseo de difundir su especialidad y no por la relación entre lo que enseñan y la forma en que el profesorado en formación puede enseñar más tarde en un entorno escolar real.

Por otro lado, en relación con el tiempo destinado a la práctica profesional, si bien todos los programas coinciden en ofrecer experiencias prolongadas en contextos escolares, hay diferencias importantes. En Argentina, la práctica se concentra en un curso anual intensivo, precedido por dos cursos específicos. En Colombia, se ofrece una secuencia distribuida en varios semestres que combina observación, diagnóstico, intervención e investigación. En Costa Rica, se emplea un modelo transversal en el que la práctica se va intensificando desde las primeras etapas, aunque solo se considera un curso con un rol activo del docente en formación y específico para el área de matemáticas, lo que podría estar repercutiendo en la desconexión con la práctica escolar que señala Morales-López (2017).

La diversidad en el tiempo asignado a la práctica refleja lo señalado por White y Forgasz (2016) y Ryan et al. (1996), quienes sistematizan tres formatos principales: prácticas extensas continuas, bloques cortos y modelos concurrentes. Aunque la literatura sugiere que una mayor duración de la práctica no garantiza necesariamente mejores resultados (Ronfeldt y Reininger, 2012; Sharon y James, 2005), sí se reconoce que factores como la calidad de las experiencias, el tipo de actividades desarrolladas y el acompañamiento recibido juegan un papel crucial en el impacto formativo de estas experiencias (Jacobson, 2017). Esta conclusión es respaldada por Clark et al. (2014), quienes muestran que, aunque las prácticas más largas pueden mejorar las percepciones de autoeficacia de los futuros docentes, las diferencias en conocimiento matemático son mínimas, lo que sugiere que el tiempo por sí solo no explica el desarrollo profesional.

Finalmente, en los tres programas se evidencian esfuerzos por diversificar las fuentes y criterios de evaluación, incorporando rúbricas, retroalimentación formativa, autoevaluaciones y defensa oral de informes reflexivos. No obstante, aún persisten desafíos que ya se han reportado en White y Forgasz (2016) en cuanto a la subjetividad de los juicios, la coherencia entre los actores evaluadores y la claridad de los criterios. En todos los casos, la figura del supervisor universitario concentra la mayor responsabilidad evaluativa, lo cual, si bien puede garantizar ciertos estándares académicos, también puede limitar la participación de otros actores de la tríada formativa. Tal como advierten Bjørndal et al. (2024), la supervisión enfrenta tensiones entre las expectativas institucionales, las relaciones personales y las condiciones contextuales del aula. Es necesario que se establezcan mayores colaboraciones entre supervisores y mentores para establecer una visión e ideales compartidos para la formación del profesorado e impactar positivamente en el aprendizaje y la práctica de los docentes en formación (Hammerness, 2006).

En suma, estos hallazgos respaldan lo reportado en las revisiones bibliográficas de Cohen et al. (2013) y Lawson et al. (2015) quienes señalan que no existe una práctica profesional común o estándar.

Conclusiones

Este estudio ha permitido evidenciar que la práctica profesional en los programas analizados cumple una función central en la educación de los docentes de matemáticas en formación, en el escenario de aplicación y como espacio de construcción de saberes disciplinares, didácticos y contextuales. En Argentina, Colombia y Costa Rica, estos espacios permiten al profesorado en formación desarrollar experiencias concretas de enseñanza, confrontar sus saberes previos con la realidad escolar y construir progresivamente una identidad profesional docente situada en contextos específicos.

Sin embargo, persisten desafíos comunes. Entre ellos destaca el rol difuso del mentor, la necesidad de fortalecer la evaluación formativa y la preparación específica del profesorado que acompaña la práctica. A pesar de que los profesores mentores cuentan con experiencia directa en el aula y conocimiento contextualizado de las restricciones reales del sistema educativo —como la atención a grupos extensos y la diversidad de necesidades educativas, su potencial como agentes formativos está siendo subutilizado.

Asimismo, se evidencia que la cantidad de tiempo asignado a la práctica profesional, si bien importante, no es suficiente por sí sola para garantizar experiencias formativas significativas. La calidad de las actividades propuestas, la pertinencia de los espacios de reflexión, la coherencia entre los actores que acompañan y la integración de marcos analíticos potentes —como el MTSK, el Modelo de Conocimientos y Competencias o el estudio de clase— resultan claves para promover el desarrollo profesional de los docentes en formación (p. ej. Morales-López y Font, 2017).

Un aspecto que merece especial atención es la escasez de estudios que analicen los modelos de práctica profesional dirigidos específicamente a la formación de profesores de matemáticas. La mayoría de las investigaciones se enfocan en la práctica profesional en contextos generales — sin detenerse en las especificidades disciplinares — o adoptan un enfoque institucional, lo que resalta la contribución de este artículo a la literatura, debido a que se comparan tres casos de países distintos y se centra específicamente en el caso de matemáticas. Por ello, en concordancia con Lawson et al. (2015), se invita a investigadores de distintas regiones y contextos a emprender estudios de carácter descriptivo y comparativo que aborden con profundidad las estructuras, dinámicas y resultados de los modelos de práctica profesional en educación matemática a la luz de sus características institucionales, normativas y culturales de cada programa. Este tipo de investigaciones puede aportar no solo a una mejor comprensión de las configuraciones existentes, sino también a la identificación y difusión de acciones exitosas que, adaptadas a cada realidad, contribuyan a enriquecer la formación docente inicial.

A partir de estos hallazgos y considerando experiencias de intervención de otros contextos de práctica profesional se pueden enumerar las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer el papel del mentor mediante procesos de formación y acompañamiento específicos, que capitalicen su conocimiento situado del contexto escolar y lo articulen con las metas formativas del programa (p. ej. McNeilly et al., 2022).

- Diseñar espacios institucionales de diálogo entre universidad y escuela, que favorezcan la construcción de criterios compartidos sobre el sentido, los objetivos y las formas de acompañamiento de la práctica profesional (p. ej. Hammerness, 2013).
- Revisar y diversificar los instrumentos de evaluación, desde una perspectiva formativa que promueva la metacognición, la reflexión sobre la enseñanza de las matemáticas y la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas (p. ej. Fernández et al., 2020; Fernández et al., 2023; Morales-López y Font, 2017).

Estas recomendaciones apuntan a enriquecer los programas existentes y aportar insumos relevantes para la mejora continua de la práctica profesional.

Financiamiento

José L. Morales-Reyes es financiado por el gobierno de Chile a través de Beca de Doctorado Nacional ANID (21210589) y FONDECYT Regular No. 1230434.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores corroboran que se realizó la lectura y se aprobó la versión final de este manuscrito. El porcentaje total de contribución para la conceptualización, redacción, preparación y corrección de este escrito fue el siguiente: J. M. R. 30%, L. V. Z. 20 %, J. B. S. 20 %, M. R. 15 % y B. S. S. 15%.

Declaración de disponibilidad de los datos

El intercambio de datos no es aplicable, ya que en este estudio no se crearon ni analizaron nuevos datos.

Referencias

- Arias, F., Mora, M., Murillo, S., & Salazar, L. (2011). *Informe de autoevaluación del plan de estudios de la carrera de Bachillerato en Enseñanza de la Matemática de la Matemática de la Universidad de Costa Rica* [Informe no publicado]. Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica.
- Aspden, K. M., & McLachlan, C. (2017). A complex act—Teacher educators share their perspectives of practicum assessment. *Waikato Journal of Education*, 22(3), 21–32. <https://doi.org/10.15663/wje.v22i3.377>
- Barreiro, P., Leonian, P., Marino, T., Pochulu, M., & Rodríguez, M. (2022). *Perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática* (3ra ed.). Ediciones UNGS. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/libreria_cm_archivos/pdf_2561.pdf
- Bastian, A., König, J., Weyers, J., Siller, H.S., & Kaiser, G. (2024). Effects of teaching internships on preservice teachers' noticing in secondary mathematics education. *Frontiers in Education*, 9, 1–15. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1360315>
- Bloomfield, D., Chambers, B., Egan, S., Goulding, J., Reimann, P., Waugh, F., & White, S. J. (2013). *Authentic assessment in practice settings: A participatory design approach*.

- Office of Teaching and Learning-Australian Government. https://ltr.edu.au/resources/PP10_1784_Reimann_Report_2013.pdf
- Bjørndal, C., Mathisen, P., Wennergren, A., & Thornberg, F. (2024). Challenges of the supervision process in the teacher education practicum – A qualitative research review. *Teaching and Teacher Education*, 146, 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104619>
- Bullough, R. V., & Draper, R. J. (2004). Mentoring and the emotions. *Journal of Education for Teaching*, 30(3), 271–288. <https://doi.org/10.1080/0260747042000309493>
- Cabaroğlu, N., & Öz, G. (2023). Practicum in ELT: A systematic review of 2010–2020 research on ELT practicum. *European Journal of Teacher Education*, 46, 1–20. <https://doi.org/10.1080/02619768.2023.2242577>
- Carrillo, J., Escudero, D., & Flores, E. (2014). El uso del MTSK en la formación inicial de profesores de matemáticas de primaria. *Revista de Análisis Matemático-Didáctico para profesores*, 1, 16–26.
- Charteris, J., Page, A., Anderson, J., Thraves, G., & Oluk, S. (2025). An online practicum for teacher education students: Emergent listening and seeing for quality praxis. *European Journal of Teacher Education*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/02619768.2025.2465300>
- Clark, S. K., Byrnes, D., & Sudweeks, R. (2014). A comparative examination of student teacher and intern perceptions of teaching ability at the preservice and in service stages. *Journal of Teacher Education*, 66(2), 170–183. <https://doi.org/10.1177/0022487114561659>
- Cohen, E., Hoz, R., & Kaplan, H. (2013). The practicum in preservice teacher education: a review of empirical studies. *Teaching Education*, 24, 345–380. <https://doi.org/10.1080/10476210.2012.711815>
- Daniel, L. (2021). Competing influences that impact preservice teachers. *Mathematics Education Research Journal*, 33(2), 383–408. <https://doi.org/10.1007/s13394-020-00309-y>
- Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. *Journal of Teacher Education*, 57(3), 300–314. <https://doi.org/10.1177/0022487105285962>
- Departamento de Educación Secundaria de la Facultad de Educación de la UCR [DES-FE-UCR]. (2025). *Enseñanza de la Matemática*. <https://educacionsecundaria.ucr.ac.cr/matematica>
- Departamento de Educación Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. (2022). *Reglamento de práctica profesional docente*. Universidad de Costa Rica.
- Dewey, J. (1904). *The relation of theory to practice in education. The third yearbook of the national society for the scientific study of education*. The University of Chicago Press. <https://archive.org/details/r00elationoftheorynatirich>
- Facultad de Ciencias de la Educación. (2025). *Proyecto Educativo del Programa: Licenciatura en Matemáticas*. Universidad La Gran Colombia.
- Faikhamta, C., & Clarke, A. (2019). Thai cooperating teachers' motivations and challenges in supervising student teachers during their internship program. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 40, 567–573. <http://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.018>

- Fernández, C., Llinares, S., & Rojas, Y. (2020). Prospective mathematics teachers' development of noticing in an online teacher education program. *ZDM Mathematics Education*, 52, 959–972. <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01149-7>
- Fernández, C., Ivars, P., & Llinares, S. (2023). El desarrollo de la competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes durante los períodos de práctica. *Revista Interuniversitaria De Formación Del Profesorado*, 98(37), 127–146. <https://doi.org/10.47553/rifop.v98i37.2.99296>
- Fernández, L. S. (2005). El diagnóstico educativo en contextos sociales y profesionales. *Revista de Investigación Educativa*, 23(1), 85–112. <https://revistas.um.es/rie/article/view/98351>
- Ferrier-Kerr, J. L. (2009). Establishing professional relationships in practicum settings. *Teaching and Teacher Education*, 25(6), 790–797. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.01.001>
- Fierro, M., & Rodríguez, M. (2015). *Práctica docente en el profesorado de matemática: Un espacio para el aprendizaje. Aportes para el formador y para el estudiante*. Centro de Documentación del INFOD.
- Gil Chaves, D. (2015). La formación de los docentes de matemáticas en Colombia. En B. García Sánchez (Ed.), *Escuela y educación superior: temas para la reflexión* (pp. 151–170). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- González García, V. (2017). El mandato pedagógico institucional: ¿Cuál perfil de ser humano educar? *Actualidades Investigativas en Educación*, 17(3), 745–773. <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v17i3.29620>
- Guacaneme, E., Bautista, M. y Salazar, C. (2011). El contexto normativo de formulación de los programas de formación inicial de profesores de matemáticas. *Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación*, 2(1), 62–77.
- Graham, B. (2006). Conditions for successful field experiences: Perceptions of cooperating teachers. *Teaching and Teacher Education*, 22(8), 1118–1129. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.07.007>
- Hammerness, K. (2006). From coherence in theory to coherence in practice. *Teacher College Record*, 108(7), 1241–1265. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00692.x>
- Hammerness, K. (2013). Examining features of teacher education in Norway. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 57(4), 400–419. <https://doi.org/10.1080/00313831.2012.656285>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill.
- Imbernón, F. (2019). La formación del profesorado de secundaria. La eterna pesadilla. *Revista de Curriculum y Formación del Profesorado*, 23(3), 151–163. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i3.9302>
- Jacobson, E. (2017). Field experience and prospective teachers' mathematical knowledge and beliefs. *Journal for Research in Mathematics Education*, 48(2), 148–190. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.48.2.0148>
- Jenssen, E., & Haara, F. (2024). High-quality practicum – according to teacher education students on their practicum at partnership schools. *European Journal of Teacher Education*, 47(5), 876–894. <https://doi.org/10.1080/02619768.2024.2370892>

- Jiménez, A. (2019). Formación de profesores de matemáticas: El caso de la licenciatura más antigua de Colombia. *Praxis & Saber*, 10(22), 45–70. <https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n22.2019.7945>
- Kuckartz, U. (2019). Qualitative text analysis: A systematic approach. In G. Kaiser y N. Presmeg (Eds.), *Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education. ICME-13 Monographs*, (pp. 181–197). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15636-7_8
- Landon-Hays, M., Peterson-Ahmad, M. B., & Frazier, A. D. (2020). Learning to teach: How a simulated learning environment can connect theory to practice in general and special education educator preparation programs. *Education Sciences*, 10(7), 1–17. <https://doi.org/10.3390/educsci10070184>
- Lawson, T., Çakmak, M., Gündüz, M., & Busher, H. (2015). Research on teaching practicum – a systematic review. *European Journal of Teacher Education*, 38(3), 392–407. <http://doi.org/10.1080/02619768.2014.994060>
- Llinares, S. (2007, julio). *Formación de profesores de matemáticas. Desarrollando entornos de aprendizaje para relacionar la formación inicial y el desarrollo profesional* [Conferencia]. XIII Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas – JAEM. Granada, España
- Lozano, I., Iglesias, M., Arroyo, S., Camús, M., & Giner, A. (2022). What teaching models do pre-service teachers learn during placements? *Cogent Education*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2034393>
- Marchena, E., Menacho, I., Aguilar, M., Hervías, F., & Sueiro, A. (2015). Estudio de caso de dislexia de una estudiante universitaria. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2(1), 277–289. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n1.v2.137>
- Martínez Agudo, J. (2016). What type of feedback do student teachers expect from their school mentors during practicum experience? The case of Spanish EFL student teachers. *Australian Journal of Teacher Education*, 41(5), 36–51. <https://doi.org/10.14221/ajte.2016v41n5.3>
- McNeilly, E., Nickel, J., Burns, A., Danyluk, P., Kapayannis, T., & Kendrick, A. (2022). The Canadian preservice teacher education practicum: An examination of fostering university and school collaboration, mentor teacher guidance, and re-centring the practicum. *Interchange*, 53, 65–74. <https://doi.org/10.1007/s10780-022-09455-7>
- Ministerio de Educación Nacional. (1998). *Lineamientos curriculares de matemáticas*. MINEDUCACIÓN. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf9.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2006). *Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden*. MINEDUCACIÓN. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340021_recurso_1.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Derechos básicos de aprendizaje*. MINEDUCACIÓN. https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-06/DBA_Matematicas-min.pdf
- Morales-López, Y. (2017). Costa Rica: The preparation of mathematics teachers. En A. Ruiz (Ed.), *Mathematics teacher preparation in Central America and the Caribbean. The*

- cases of Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic and Venezuela*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44177-1_3
- Morales-López, Y., & Font, V. (2017). Análisis de la reflexión presente en las crónicas de estudiantes en formación inicial en Educación Matemática durante su periodo de práctica profesional. *Acta Scientiae*, 19(1), 122–137. <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/2975>
- Morales-Reyes, J.L., Vargas-Zambrano, L.C., Bonilla, J.A., Medina, M., Barrios, E., & Méndez, M.E. (2024). Programas de formación inicial de profesorado de matemáticas: Estudio de caso en Colombia, Costa Rica, Cuba y México. *Acta Lationamericana de Matemática Educativa*, 37(2), 1–13. <https://alme.org.mx/revista/index.php/alme/article/view/94>
- Parra-Sandoval, H. (2020). Problematización y conocimiento especializado del formador de profesores de Matemáticas. *Paradigma*, 41, 251–270. <https://doi.org/10.37618/paradigma.1011-2251.2020.p251-270.id873>
- Pattison-Meek, J. (2024). The unsung heroes of practicum mentorship: Moving toward a triad model inclusive of student voice to support student teachers' professional learning. *Teaching and Teacher Education*, 143, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104553>
- Pochulu, M., & Rodríguez, M. (2016). *Educación Matemática. Aportes a la formación docente desde distintos enfoques teóricos* (Vol. 1). Universidad Nacional de General Sarmiento. <https://www.ungs.edu.ar/libro/educacion-matematica-volumen-1-2>
- Rodríguez, M., & Carnelli, G. (2024). Un enfoque para la enseñanza de la educación matemática en la formación docente inicial. *Sumamente Matemática. Revista multidisciplinar de Investigación Educativa*. 1(1), 11–20. <https://sites.google.com/view/revista-sumamente-matematica>
- Rodríguez, M., & Pochulu, M. (2023). Evaluación de aprendizajes en matemática: perspectivas teóricas y ejemplos. *Revista Unión*, 19(67), 1–20.
- Rodríguez, M., Pochulu, M., & Espinoza, F. (2024). *Educación Matemática. Aportes a la formación docente desde distintos enfoques teóricos*. (Vol. 2, 2da ed.). Universidad Nacional de General Sarmiento. https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2022/08/9789876306133_completo1.pdf
- Rodríguez, M., Pochulu, M., & Fierro, M. (2019). Modelo de planos de formación docente para abordar distintos roles del profesor de matemática. *Revista Electrónica de Divulgación de Metodologías Emergente en el Desarrollo de las STEM*, 1(1), 84–103. <http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/rediunp/article/view/95>.
- Ronfeldt, M., & Reininger, M. (2012). More or better student teaching? *Teaching and Teacher Education*, 28(8), 1091–1106. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.06.003>
- Ruiz, A. (Ed.). (2017). *Mathematics teacher preparation in Central America and the Caribbean: The cases of Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic and Venezuela* (1ra ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44177-1>
- Ryan, G., Toohey, S., & Hughes, C. (1996). The purpose, value and structure of the practicum in higher education: A literature review. *Higher Education*, 31(3), 355–377. <https://doi.org/10.1007/BF00128437>
- Salas-Solano, B. (2023a). *Análisis y rediseño curricular de dos cursos de la carrera de enseñanza de la matemática en la Universidad de Costa Rica. Una propuesta para promover el conocimiento didáctico del contenido matemático fundamentada en el*

- MTSK y el estudio de clase* [Tesis de maestría no publicada]. Universidad de Costa Rica.
- Salas-Solano, B. (2023b). Fortaleciendo el conocimiento didáctico matemático de futuros docentes de secundaria en entornos prácticos desde su formación inicial. *Repertorio Científico*, 26(2), 147–161. <https://doi.org/10.22458/rc.v26i2.5094>
- Salas-Solano, B., & Valverde-Soto, G. (2025). Articulación del Modelo de Conocimiento Especializado del Docente de Matemática (MTSK) y el Estudio de Clase (Lesson Study): Oportunidades para la formación del profesorado de Matemáticas. *Actualidades Investigativas En Educación*, 25(1), 1–27. <https://doi.org/10.15517/aie.v25i1.60756>
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. SAGE.
- Sharon, M. C., & James, C. H. (2005). Length of time in student teaching: Effects on classroom control orientation and self-efficacy beliefs. *Educational Research Quarterly*, 28(3), 3–9.
- Stake, R. E. (2020). *Investigación con estudio de casos* (6a ed.). Ediciones Morata.
- Universidad Nacional de General Sarmiento (2018). *Plan de estudio del profesorado universitario en educación superior en matemáticas*. Instituto de Ciencias e Instituto del Desarrollo Humano. <https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/Profesorado-Universitario-de-Educaci%C3%B3n-Superior-en-Matem%C3%A1tica-Res-CS-N%C2%BA7013-18.pdf>
- Valda, V., Suñagua, R., & Coaquira, R. K. (2018). Estrategias de intervención para niños y niñas con TDAH en edad escolar. *Revista de Investigación Psicológica*, 20, 119–134.
- Verdugo-Hernández, P., & Espinoza-Vásquez, G. (2023). El desarrollo de habilidades en el trabajo matemático: El caso de Lucas, un futuro profesor de matemática, en su práctica profesional. *Uniciencia*, 37(1), 1–23. <https://doi.org/10.15359/ru.37-1.10>
- White, S., & Forgasz, R. (2016). The practicum: The place of experience? In J. Loughran & M. Hamilton (Eds.), *International Handbook of Teacher Education* (pp. 231–266). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0366-0_6
- Yang, X., Deng, J., Sun, X., & Kaiser, G. (2024). The relationship between opportunities to learn in teacher education and Chinese preservice teachers' professional competence. *Journal of Curriculum Studies*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/00220272.2024.2334944>